

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Курбаниязов Жанназар Сапарниязович

МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUL

